

A politika bére

Kategória: [2010. július](#)

Írta: Alain Garrigou

Hogy a politika ne válhasson a gazdagok monopóliumává, át kellett alakulnia szakmává, hogy megélhessenek belőle azok, aki ezt választják. Ez viszont azzal a kockázattal jár, hogy a politikusok elszakadnak a képviseltektől, megbízóiktól.

Minden munkáért fizetség jár... leszámítva a politikai munkát. Mióta a demokráciát lényegében képviselői rendszerként határozzák meg, a választottak és a választók közti kapcsolat gyanússá vált: vajon az előbbieket valóban az utóbbiakat képviselik, vagy inkább – s elég itt a saját maguknak kiutalt fizetésekre gondolni – a magánérdekeiket? 1789-ben még a rendi gyűlés képviselői nem számoltak azzal, hogy hosszú időre el kell hagyniuk vidéki otthonaikat. A Versailles-ban bérelt szállások tulajdonosai persze alaposan kiaknázták a lehetőséget, ezért

a képviselők egyre nehezebb anyagi helyzetben találták magukat. Később a rendi gyűlés Alkotmányozó Nemzetgyűléssé alakult át, ezért a képviselők hosszabb időre Párizsban rekedtek, távol az otthonuktól, a családjuktól. Az idő előrehaladtával – persze társadalmi helyzetük függvényében – egyre komolyabb anyagi problémákkal kellett megküzdeniük. Különösen a szerényebb vagyonnal rendelkező képviselőknél bizonyult kevésnek a választópolgáraik által nekik juttatott pénzügyi összeg. Végül 1789. szeptember 7-én a Nemzetgyűlés megszavazta a képviselők napi 18 livre-nyi fizetését, egy olyan diszkrétan megszavazott törvénnyel, hogy az még az ülés jegyzőkönyvéből is kimaradt...

A későbbi censzusos választójogra épült rendszer – éppen azért, hogy mind a választójogot, mind a választhatóságot egy bizonyos adómenyiség befizetéséhez, így lényegében a gazdagsághoz kötötte – elvben minden képviselői fizetést kizárt. Ez az elv az általános választójog bevezetésével túlhaladottá vált: ha minden férfinak (ekkor a nők még nem kaptak választójogot) választójoga van, akkor a képviselőséghez nyilvánvalóan vagyonszükséglet szükséges.

Máskülönben hogyan juthatott volna egy szegény ember eszébe olyan örültség, hogy képviselő legyen? 1848-ban Franciaországban vita nélkül fogadták el a képviselői fizetés intézményét, az általános választójoggal párhuzamosan, s ezzel megnyitották az utat a szerényebb lehetőségekkel rendelkező társadalmi rétegek előtt. A parlamentek egyébként kétségkívül a XX. század elején voltak a leginkább „népi jellegűek”. Más országokban, például Nagy-Britanniában, ahol a képviselői fizetést nem iktatták törvénybe (erre 1911-ig kellett várni), a nép képviselete a törvényhozásban a szakszervezeteken (*trade unions*) keresztül történt, ugyanis azok gondoskodtak a munkáspárti képviselők fizetéséről.

„Baudin meghalt a barrikádon napi huszonöt frankért. Mostani képviselőink ellenben negyvenegy frank kilenc centime-ért élnek”.

Végeredményben előbb-utóbb minden politikai rendszer bevezette a parlamenti juttatások intézményét: s ezzel tulajdonképpen elismerték, hogy ha a parlamenti mandátum munkának nem is tekinthető, pénzügyi ellentételezés mégis jár érte. Az alapvetően logikus döntésről mégsem hihetjük, hogy könnyen fogadták el. A második köztársaság idején (1848-1852.) a képviselők napidíját 25

A brit parlamenti képviselők eredeti foglalkozása

Forrás: David Butlet és Dennis Kavanagh
The British Election of 2005 és előző kiadványok

frankban határozták meg, ez azonban erős, parlamentellenes tiltakozási hullámot váltott ki, mivel akkoriban egy párizsi munkás napi bére kettő és négy frank között mozgott. A második császárság alatt (1852-1860.) el is törölték a napidíjat, hogy aztán a törvényhozó nemzetgyűlés esetében újra bevezessék, ám ezek az intézkedések sem zárták le egyszer s mindenkorra az ügyet. A huszonöt frankos napidíj (melyet 1871-ben vezettek be újra évi kilencezer frankos juttatás formájában) még hosszú ideig a képviselőkkel szembeni gúny, sőt ellenséges érzületek tárgya volt. Olyannyira, hogy egészen 1906-ig kellett várni egy erősen népi összetételű törvényhozásra, a Baloldali Blokk főszerrelésével, amely megemelte ezt a juttatást évi tizenötezer frankra. Noha ennek a törvénynek az elfogadása is a lehető legdiszkrétebben történt, az ügy még ekkor is valódi tiltakozási hullámot váltott ki. Az intézkedés támogatóit a közvélemény egy része a megvető „tizenötezer frankosok” jelzővel ruházta fel. 1906. november 23-ai számában a *Le Matin* nevű lap – utalva Alphonse Baudinra, aki elesett az 1851. december 2-ai államcsíny leverésekor – a következőt írta: „Baudin meghalt a barrikádon napi huszonöt frankért. Mostani képviselőink ellenben negyvenegy frank kilenc centime-ért élnek”.

El lehet képzelni, hogy ezután milyen nehezen ment a képviselői juttatások hozzáigazítása az emelkedő árakhoz. Végül 1938-ban vezették be azt a rendszert,

amely szerint a képviselők automatikusan az államigazgatás magas beosztású tisztségviselőinek bérével azonos fizetést kapnak. Ez lehetőséget kínált a juttatások folyamatos emelkedésére, anélkül, hogy maguknak a képviselőknek mindig szavazniuk kellett volna róla. Így zárult le az az igen viharos történelmi folyamat, amely végeredményben a képviselői bérek intézményesüléséhez vezetett.

Noha igen visszafogottak voltak ebben a kérdésben, a képviselői juttatások biztosítását maguk a jogi szakkönyvek is demokratikus elvnek tekintették. A szociológus Max Weber, aki kétségkívül realistább volt, mint az átlag, egy 1919-es előadásában (*Politik als Beruf*) utalt arra: ez a feltétele annak, hogy a politikusok ne a gazdagok közül kerüljenek ki.”^[1] Ám az intézmény általánossá válása ezzel még nem fejeződött be, hiszen még megállapodásra kellett jutni a juttatás összegéről és átláthatóságáról. A képviselői juttatásokat magáncélokra fordító brit képviselők mostani botránja jól jelzi, hogy az ügy folyamatosan forró téma maradt. Abban mindenki egyetért, hogy a képviselőt szabadabbá kell tenni.

Szabadabbá, de pontosan kitől? A kérdés elsősorban a szocialista pártokban merült fel, ahol a párttagok mindig is rossz szemmel nézték, hogy saját képviselőik az államtól kapnak fizetést. Különösen akkor, ha ezek a képviselők – mint Nagy-Britanniában – a saját szükségleteik kielégítésére fordítják.

A képviselői fizetés a korai időszakban azt is jelentette a baloldali pártok számára, hogy a képviselők eltávolodnak pártbéli elvtársaiktól, hiszen újraválasztásuk nem a pártjuktól, hanem a választóktól függött. Franciaországban részben emiatt a Kommunista Párt előírta a képviselőinek, hogy parlamenti bérükről mondjanak le a párt javára, s ezért cserébe fizetést adott nekik – amelynek összege megegyezett egy szakmunkás bérével –, és fedezte felmerülő költségeiket. Manapság a kérdés már föl sem merül, hiszen a pártbéli jelölés elkerülhetetlen előfeltételévé vált a képviselők esetleges újraválasztásának. Ez a függés magával hozta a kemény parlamenti fegyelem rendszerét: a képviselőknek kötelező a kormányukkal vagy a parlamenti frakciójukkal összhangban szavazni, még akkor is, ha ez egyébként ellentétes a meggyőződésükkel.

Ha egy választási vereség munkanélküliséghez vezethet, kétszer is érdemes meggondolni, hogy valaki a politikus foglalkozást válassza-e...

Így érthetjük meg jobban, hogy egy, a kezdetekkor egyszerűen szükségesnek elfogadott intézmény hogyan válik új feszültségek forrásává. Megfigyelhető például, hogy bár a képviselői fizetés kétségkívül hozzájárult a politikai képviselet társadalmi „demokratizálódásához”, de az is igaz, hogy legalább ilyen mértékben előidézte a professzionalizálódását is.

Egy, a XIX. században kezdődött hosszú folyamat végeredményeképpen a politika kétségtelenül egy szakmává vált. Nem is volt egyszerű például Georges Clémenceau-nak, egy politikussá vált orvosnak visszatálnia eredeti szakmájához, amikor 1893-ban elveszítette képviselői helyét. Ez alapján könnyebben megérthetjük, hogy a második világháború utáni parlamentekben miért ül egyre több funkcionárius (korábban elenyésző volt a számuk): automatikus visszatérési lehetőségük eredeti posztjukra jó biztosítékot jelentett számukra a választói akarat illékonyságának következményeivel szemben. Gondolatunk némiképp túlzóan leegyszerűsítőnek tűnhet, de mégis tény: ha a képviselői helyét elveszítő ember a munkanélküliséget kockáztatja, kétszer is meggondolja, hogy belevág-e politikai kalandba. Ebből következően egy ilyen fájdalmas tapasztalat elkerülésének vágya csak még fogékonyabbá teszi a képviselőket a fegyelem betartására és a megfelelő kompromisszumok megkötésére.

Ez a folyamat napjainkban tovább erősödött: a politikai vezéreknek soha nem is volt más szakmájuk, mint a politika, kezdték például egy parlamenti asszisztensi poszttal, majd megnyertek egy választókörzetet, és ott sorozatosan újraválasztják őket. Másoknak pedig a politikán túl csak valamiféle látszat szakmai életük van. Vagy mit lehetne mondani azokról a magas rangú állami hivatalnokokról, akik ingáznak a miniszteri titkárság és az eredeti államigazgatási posztjuk között? Persze kétségkívül nem csak hátrányokkal jár ez a mára általánossá vált jelenség, hiszen egyszerűen egyfajta politikusi kompetencia meglétét és biztosítását is jelenti.

A másik oldalról persze az is igaz, hogy mindez kétségkívül a szakmának – melynek a dolgok természetéből következően megvannak a maga érdekei, szokásai, viszonyrendszere – az eltávolodását is jelenti a választóktól, akiket képviselnie kellene. Vajon tetten érhetjük-e ebben a jelenségben az egyik okát annak, hogy a politikai formációk közti ideológiai különbségek egyre kevésbé jelentősek? Mindenesetre a *politikából* és a *politikáért* való élés közti feszültség jóval előbbnek tűnik annál, mint ahogy azt nekünk a demokratikus játékszabályokról szóló látszólagos konszenzus sugallja.

A szerző, Alain Garrigou a Paris-Ouest-Nanterre egyetem politikatudományi professzora. Frissen megjelent munkája: *Meghalni az eszméért, Alphonse Baudin posztumusz élete*, Les Belles Lettres, Paris, 2010. április

Fordította: Balázs Gábor

[1] Max Weber, *A tudós és politikus*, Editions 10/18, Paris, 2006.